

**МАЙДА БЕЗОРИЛИК ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР**

Адилов Темурхон Бахтиёр ўғли

Тошкентвилояти ИИББ масъул ходими

тел. +998-97-746-06-00

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181047>

Аннотация: Ушбу мақолада майда безорилик ҳуқуқбузарлигини такомиллаштиришга доир фикрлар, ҳуқуқшунос олимлар фикрлари ва қонунчиликдаги муаммо камчиликлар атрофлича таҳлил қилинган.

Таянч тушунсалар: Майда безорилик, ҳуқуқбузарлик. Суд, Ички ишлар органи (ИИО), Миллий гвардия (МГ).

Майда безорилик, бошқа безорилик оқибатида содир этиладиган маъмурий жазога лойиқ қилмишлар сингари кўп содир этилаётган маъмурий ҳуқуқбузарликлардан ҳисобланади ва майда безорилик ҳуқуқбузарлигининг, айниқса зўрлик ишлатиб ва ғараз мақсадда зўрлик ишлатиб содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг “бошланғич мактаби”дир.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183- моддасида қуйидагича тариф берилади. Майда безорилик, яъни жамоат жойларида уятли сўзлар билан сўкиниш, фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартибини ва фуқароларнинг осойишталигини бузувчи шу каби бошқа хатти-ҳаракатларда ифодаланган жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасдан менсимаслик[1] ҳисобалади.

Бундан ташқари, С.С. Умирзаков фикрича, майда безорилик (183 - модда), яъни жамоат жойларида уятли сўзлар билан сўкиниш, фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартибини ва фуқароларнинг осойишталигини бузувчи шу каби бошқа хатти-ҳаракатларда ифодаланган жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасдан менсимаслик, маъмурий жавобгарликка тортишга сабаб бўлади. Жамоат тартиби майда безориликнинг қасд қилиш объекти ҳисобланади. Жамоат тартиби жамоат жойларида ҳуқуқ меъёрларини сақлашга асосланган муносабатлардир[2]. Шу ўринда Ў.Ў. Жамоат тартиби майда безориликнинг қасд қилиш объекти ҳисобланади. Жамоат тартиби жамоат жойларида ҳуқуқ меъёрларини сақлашга асосланган муносабатлардир[3] деб тариф беришган. Ушбу олимлар майда безорилик ҳуқуқбузарлигига тариф беришда амалдаги қонун ҳужжатларига таянган

холда тариф беришган. Майда безорилик ҳуқуқбузарлигини тарифини беришда илмий тариф бериш зарур.

Фикримизча, майда безорилик ҳуқуқбузарлиги З.М. Охунов ва Ш.Х. Қушбоқов такидлаганидек, ижтимоий ҳодиса сифатида тушуниш, унинг ҳақиқий сабабларини ижтимоий, иқтисодий, психологик, тиббий ва педагогик муаммолар тизимидан излаш лозим[4]. Майда безорилик бу жамоат тартибига тажовуз қилувчи ижтимоий қилмиш ҳисобланиб ушбу ҳуқуқбузарликни содир этишда ҳуқуқбузарнинг руҳий ҳолати ва унинг хулқ атвори бузуқлиги сабаб бўлади.

Ҳуқуқбузарликлар ва жиноятларни содир этилиши асосан ишсизликдан келиб чиқади деган фикр ушбу ҳуқуқбузарликка ўз ифодасини топмайди. Жумладан, Ҳуқуқшунос Ш.Х.Қушбоқов фикрича, меҳнатга жалб қилиш орқали уларни қайта жиноят содир этиш эҳтимолини камайтирмоқда зеро, жиноятнинг асосий сабаби бу ишсизликдир[5].

Майда безорилик ҳуқуқбузарлигининг асосий хусусиятлари қуйидагиларда ўз аксини топади:

Биринчидан, ушбу маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган пайтда ўн олти ёшга тўлган шахс бўлмоғи лозим;

Иккинчидан, ушбу маъмурий ҳуқуқбузарлик албатта жамоат жойида содир этилган бўлиши керак;

Учинчидан, ушбу маъмурий ҳуқуқбузарлик фақат ҳаракат орқали содир этилади;

Тўртинчидан, майда безорилик маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этишда ЖК.277-моддаси Безорилик жинояти аломатлари бўлмаслиги керак. Зеро ҳуқуқшунос Каракетова Д. фикрича Расмий статистика маълумотларида кўрсаткичларининг пасайганлиги безорилик айрим кўринишларининг декриминализация қилинганлиги, содир этилган безориликни майда безорилик сифатида баҳоланиши (МЖТК 183-М) билан боғлиқ. Ундан ташқари статистика кўрсаткичларининг шакллантирилишига жавобгарлик ва жазодан озод қилиш институтларининг қўлланиши, мазкур қилмишлар латентлиги даражаси ҳам ўз таъсирини кўрсатади[6].

Шунингдек, майда безорилик ҳуқуқбузарлигининг ўзига хос жиҳатлари борки ушбу жиҳатлари орқали бошқа ҳуқуқбузарликлардан фарқланади.

Булар қуйидагилар:

- уятли сўзлар билан сўкиниш;
- фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш;
- жамоат тартибини бузувчи хатти-ҳаракатлар содир этиш;

– фуқароларнинг осойишталигини бузувчи хатти-ҳаракатлар содир этилади.

Ушбу ҳуқуқбузарликни такомиллаштиришга доир қуйидаги таклифларни беришни жоиз топдик:

Биринчидан, Судлар майда безорилик ҳисобланган маъмурий ҳуқуқбузарликни безорилик жиноятдан фарқловчи пленум қарори қабул қилиши жоиз. Чунки, 2002 йил 14 июндаги “Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг

9- сон қарорига мувофиқ майда безорилик ҳаракатлари давом этиб, айбдорнинг кейинги ҳаракатлари шахсни уриш-дўппослаш, унга енгил тан жароҳати етказиш ёки мулкка анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш билан содир этилган бўлса, шахс маъмурий жавобгарликка тортилмасдан, фақат жиноий жавобгарликка тортилади деб таъкидлансада енгил тан жароҳат етказишнинг қайси тури яъни МЖТК 52-моддасидаги енгил тан жароҳати ҳуқуқбузарлигини назарда тутяптими ёки ЖКнинг 109-моддасидаги қасдан баданга енгил тан жароҳати етказиш жиноятини назарда тутилгани ёритилмаган;

Иккинчидан, Майда безорилик маъмурий ҳуқуқбузарлиги 21 2 моддасига биноан ярашганлиги муносабати билан жавобгарликдан озод қилиши кўрсатилган ҳамда ярашиш орқали жавобгарликдан озод қилиш учун жабрланувчи аризаси керак бўлиши кўрсатилган. Ваҳолонки, ушбу ҳуқуқбузарлик ИИО ва МГ ходимлари томондан аниқланса ушбу ҳуқуқбузар ким билан ярашади. Шу мақсадда ҳуқуқбузарликни ИИО ва МГ ходимлари аниқлаган вақтида уни жоиз бўлса огоҳлантириш билан чеклаш керак. Лекин огоҳлантириш МЖТКнинг 21-моддасига биноан Ҳуқуқбузарлик фақат кам аҳамиятлилиги сабабли маъмурий жавобгарликдан озод қилиш мумкин холос бунда ҳам суд томонидан озод қилинади.

Шу мақсадда ИИОлари ва МГ ходимлари ҳам ҳуқуқбузарлик учун огоҳлантириш орқали жавобгарликдан озод қилиш зурур

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси электрон манба: <https://lex.uz/docs/97664>. Мурожаат вақти: 09.10.2002й.
2. Умирзаков С.С.Ички ишлар органларининг жамоат тартибini сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқариш (оммавий тадбирлар

- мисолида). Замонавий фан, таълим ва ишлаб чиқариш муаммоларининг инновацион ечимлари билан амалий онлайн конференция. 2022 й. 165 Б.
3. Рахматов Ў.Ў. ОММАВИЙ ТАДБИРЛАРНИ ЎТКАЗИШДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ. Analytical Journal of Education and Development. 2022 й. 203 Б.
4. З.М. Охунов, Ш.Х. Қушбоқов. ТАЛАБАЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР // Том 2 № 11 (2022): Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. 37-38 Б. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7139131>.
5. Қушбоқов Ш.Х. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни // Международная конференция академических наук: сборник научных статей международной научной конференции (22 сентябрь 2022 г.) – улан-удэ, Россия. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7098842>
6. KARAKETOVA D. Criminological characteristics of hooliganism and the personality of the hooligan. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Journal home page: <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>. 2022 й. 70 Б.